

ОБЗОР ИЗУЧЕНИЕ СТРУКТУРЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ ГИПСА: ГИПСОВЫЕ ПЛИТЫ

Юнусов Шохрух Имин угли

Ортиков Алимардон Абдуғани угли

Магистранты, Наманганский инженерно-строительный институт

Аннотация: В статье содержится краткая информация результатов изучения гипсовых изделий в строительстве, их преимущества и недостатки, их использование в широком спектре строительства домов

Ключевые слова: Гипс, плиты, панели, листы, перегородки межкомнатные, межквартирные, гипсобетонные панели, армирующие, не армирующие

В нынешнее время, в период процветания альтернативных материалов, заменяющих природные материалы во всех сферах жизнедеятельности, даже не уступающих по качеству и служебной эффективности своим предшественникам, в строительной сфере получили широкое распространение гипсовые материалы, из них выполняются разного рода строительные изделия, такие как гипсовые плиты, гипсовые панели, и гипсовые листы. Они не только способны в полной мере заменять старые стройматериалы, но и имеют множество преимуществ.

Наиболее широко гипс применяется при производстве таких индустриальных сборных элементов как перегородочные панели, плиты для покрытия полов, плиты для перегородок и плиты для наката.

Перегородочные панели изготавливаются высотой, как правило, равной высоте этажа. Ширина панелей либо соответствует размеру комнаты, либо составляет определенную стандартную величину, позволяющую строить перегородки любой длины, соединяя панели между собой. По своей конструкции гипсовые панели делятся на армированные и неармированные, имеющие проем и глухие. В соответствии с назначением выделяют два вида гипсовых плит — межкомнатные и межквартирные.

Гипсобетонные панели изготавливаются на прокатном стане, в вертикальных или горизонтальных формах. Материалом служит смесь гипса, песка и опилок в соотношении 1:1:1, имеющей водогипсовое отношение 0,57-0,6. Для облегчения веса перегородочных плит в массу может вводиться пена. Ассортимент размеров панелей укладывается, как правило, в следующие габаритные диапазоны: высота — 2,4-3,1 м, ширина — 1,5-6 м, толщина — 8-12 см. Также на прокатном стане изготавливаются плиты на основе гипсоцементно-пуццоланового вяжущего —

такие изделия могут использоваться в качестве стеновых панелей для наружных стен и в качестве оснований для полов.

Процесс производства всех видов гипсобетонных панелей примерно одинаков: на движущуюся резиновую ленту прокатного стана укладывается реечный каркас с металлическими петлями для захвата. Укладочный механизм подает на каркас гипсовую смесь, которая прокатывается между формовочными лентами. Отформованная панель продолжает путь по промежуточному конвейеру и попадает в кантователь — за это время гипс успевает затвердеть. На этом этапе панель кантуют из горизонтального положения в вертикальное и отправляют в сушильную камеру.

Армирующие материалы и специализированные добавки, вводящиеся в состав гипсового теста, зависят от назначения производимых плит. Например, плиты, которые будут применяться в качестве наката в перекрытиях, армируются драночной сеткой, камышом, реечным каркасом. А область применения гипсобетонных плит с добавлением древесной массы или асбестоцементных отходов — строительство несущих перегородок в зданиях, в которых предотвращено регулярное увлажнение.

Тонкие гипсовые листы, иногда называемые сухой штукатуркой, изготавливаются в форме непосредственно гипсоволокнистых листов, либо в форме гипсового сердечника, с обеих или с одной стороны оклеенного картоном. Гипсовые листы применяют для внутренней отделки помещений с деревянными или каменными поверхностями, а также для производства филенок дверей.

А гипсовые листы, склеенные битумной мастикой в несколько слоев, используют для устройства подготовки под полы и основания под рулонные кровли. Как правило, размеры гипсовых листов составляют 2,7-3,3 м длины, 1,2 м ширины, 8-10 мм толщины.

Конвейерное производство гипсовых листов, оклеенных картоном, включает в себя несколько основных операций:

приготовление гипсобетонного раствора,

подача и распределение гипсобетонного раствора на нижнем бумажном слое, который, раскатываясь из рулона, движется по конвейеру,

накладка верхнего слоя бумаги на гипсовый сердечник,

подрезка, загиб и подклейка боковых краев нижнего бумажного листа для закрытия кромки,

разрезка сырых затвердевших листов и их сушка на конвейерном сушиле, транспортировка на склад для дальнейшей реализации.

Еще одна разновидность гипсобетонных листов, о которой нельзя не упомянуть, — гипсоволокнистые листы без картона. Этот вид материалов производится путем введения в состав формовочной гипсобетонной массы 10-12% армирующего волокна.

Разработка новых материалов и технологий приводит не только к улучшению технических и эксплуатационных характеристик, но так же влияет и на экономику строительства. Сегодня при проектировании и строительстве зданий используется комплексный подход к применению материалов для различных конструкционных задач.

Несущие стены должны обеспечивать необходимый запас прочности. А для внутренних ненесущих перегородок такая прочность не требуется. Более того, применение облегченных конструкционных материалов с меньшими несущими способностями приводит к уменьшению общего веса здания, и, как следствие, общему удешевлению строительства. Одним из таких материалов являются пазогребневые плиты из гипса.

Гипсовые изделия в строительстве имеют широкое применение, потому что они намного легче и дешевле, они

Список использованной литературы:

1. Ферронская, А.В. Роль гипсовой отрасли в развитии промышленности строительных материалов / А.В. Ферронская // Второй Всероссийский семинар по гипсу. - Уфа, 2004. - С.11 - 17.
2. Гипс в малоэтажном строительстве / Под общей ред. А.В. Ферронской. - М.: Изд-во АСВ, 2008. - 240 с.
3. Рахимов, Р.З. Строительство и минеральные вяжущие прошлого, настоящего, будущего / Р.З Рахимов, Н.Р. Рахимова // Строительные материалы. - 2013. -№5.- С. 57-59.
4. Волженский, А.В. О перспективах производства и применения гипсовых материалов в строительстве / А.В. Волженский // Строительные материалы. - 1985.-№ 10.-С.17- 18.
5. Волженский, А.В. Гипсовые вяжущие и изделия / А.В. Волженский, А.В. Ферронская. - М., 1974. - 324 с.

6. Ферронская, А.В. Гипсовые вяжущие в ресурсосберегающих системах малоэтажного строительства / А.В. Ферронская, В.Ф. Коровяков // Сухие строительные смеси. - 2005. - № 3. - С. 56 - 57, 79.